

Yanvar, 2026-yil

**DUNYOQARASH TUSHUNCHASINING MAZMUN MOHIYATI VA TARIXIY
SHAKLLARI**

Mirzayeva D.Sh

Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti.

Bafoyeva M.M.

Buxoro davlat pedagogika instituti magistri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18181956>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dunyoqarash tushunchasining mazmun-mohiyati, uning shaxs va jamiyat hayotidagi o'ri, ilmiy-falsafiy jihatdan tahlil qilinadi. Dunyoqarashning shakllanish manbalari hamda tarixiy rivojlanish bosqichlari mifologik, diniy, falsafiy va ilmiy dunyoqarashlar misolida yoritib beriladi. Shuningdek, dunyoqarashning ijtimoiy ong shakli sifatidagi funksiyalari va inson tafakkuriga ta'siri ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Dunyoqarash, tafakkur, ijtimoiy ong, falsafa, mifologik dunyoqarash, diniy dunyoqarash, falsafiy dunyoqarash, ilmiy dunyoqarash, tarixiy taraqqiyot, shaxs va jamiyat.

**СУЩНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ КОНЦЕПЦИИ
МИРОВОЗЗРЕНИЯ**

Аннотация. В данной статье с научно-философской точки зрения анализируется содержание и сущность понятия мировоззрения, а также его роль в жизни личности и общества. Источники формирования мировоззрения и этапы его исторического развития раскрываются на примере мифологического, религиозного, философского и научного мировоззрений. Кроме того, показаны функции мировоззрения как формы общественного сознания и его влияние на человеческое мышление.

Ключевые слова: мировоззрение, мышление, общественное сознание, философия, мифологическое мировоззрение, религиозное мировоззрение, философское мировоззрение, научное мировоззрение, историческое развитие, личность и общество.

**THE ESSENCE OF THE CONTENT AND HISTORICAL FORMS OF THE CONCEPT
OF WORLDVIEW**

Abstract. This article analyzes, from a scientific and philosophical perspective, the content and essence of the concept of worldview, as well as its role in the life of the individual and society.

The sources of the formation of worldview and the stages of its historical development are explained through examples of mythological, religious, philosophical, and scientific worldviews.

In addition, the functions of worldview as a form of social consciousness and its influence on human thinking are highlighted.

Keywords: worldview, thinking, social consciousness, philosophy, mythological worldview, religious worldview, philosophical worldview, scientific worldview, historical development, individual and society.

Buyuk ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan yuksak madaniyat va ilmiy kafshiyotlar jamiyatimizning oliy qadriyati bo'lgan-insonning dunyoqarashini shakllantirish va rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, dunyoqarash-bu kishilarning olam va uning o'zgarishi, rivojlanishi haqidagi ilmiy, falsafiy, siyosiy, huquqiy, axloqiy, estetik, diniy va hokazo qarashlari va tasavvurlari majmuasidan iborat.

Yanvar, 2026-yil

Demak, dunyoqarash olamidagi yaxlit, umumlashtirilgan bilimlar to'plamidir. Kishilar tevarak-atrofdagi narsa va hodisalar to'g'risida qancha ko'p ma'lumotga, bilimga ega bo'lsalar ularning dunyoqarashi ham shu darajada mukammal va puxta bo'ladi .

Dunyoqarashning yana bir muhim tomoni shundan iboratki, u insonni qurshab turgan voqelikni anglash, tushunish bilan bir qatorda uni baholash hamdir. Ilmiy bilimlar dunyoqarash tarkibiga qo'shilib baholangach, insonning tevarak-atrofidagi ijtimoiy va tabiiy reallikda bevosita, amaliy yo'l tutish maqsadiga xizmat qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, dunyoqarash insonning voqelikdagi o'z o'rnini va rolini belgilab beradigan ongli ravishda to'plangan, izohlangan va baholangan bilimlar majmuasidir.

Dunyoqarash tarkibiga kishilarning olamni bilish va baholashga oid bo'lgan ishonch va e'tiqodlari, niyat va maqsadlari, orzu umidlari, ular faoliyatiga ma'lum yo'nalish beruvchi barcha qadriyatlar ham kiradi.

Kishilar dunyoqarashini shakllantirishda, ularda tabiat, jamiyat, insonning kelib chiqishi, rivojlanishi haqida tasavvurlar hosil qilishda Markaziy Osiyo mutafakkirlari tomonidan yaratilgan ilmiy falsafiy meros bitmas-tuganmas boylik xazinasi hisoblanadi.

Undan unumli va samarali foydalanish hozirgi vaqtda mustaqil jamiyatimizning oldida turgan dolzarb vazifasidir.

Dunyoqarash keng ma'noda tarixning u yoki bu davrlarida ustun turgan olamga hamda insonga va ularning murakkab munosabatlariga umumiy qarashlardir. Dunyoqarashda insonning olamga emotsional, psixologik, aqliy qarashlarining o'ziga xos xususiyatlari mujassamlashgan bo'lib, bu insonning his-tuyg'ulari, aqli, shubhasi, e'tiqodi, bilimi va bahosi, olamni va o'z-o'zini ko'pmi-kammi yaxlit tushunishidir. Dunyoqarashning subyekti-inson (individ), ijtimoiy guruhlar, sinflar, partiyalar, jamiyat a'zolari hisoblanadi.

Dunyoqarash kishilarning na faqat olamga, balki o'z-o'zlariga munosabatini ham ifodalaydi. Shu ma'noda dunyoqarashni inson tomonidan olamni va o'z-o'zini anglashi jarayoni, deb hisoblash o'rinlidir.

Dunyoqarash insonni xulq-atvori va faoliyati tamoyillarini ma'lum darajada belgilab beradi, uning g'oyalari, axloqiy normalari, ijtimoiy va siyosiy yo'nalishini shakllantiradi. Bu, o'ziga xos ma'naviy prizma bo'lib, u orqali o'rab turgan olam his qilinadi. Dunyoqarash ijtimoiy borliqni inson hayotining turli sohalari, amaliyot, madaniyatda o'ziga xos aks etishida shakllanadi.

Dunyoqarash uzluksiz o'zgarib, yangilanib, rivojlanib turadi. U jamiyatdagi kishilarning butun hayoti kabi tarixiy xarakterga egadir. Inson ma'naviy taraqqiyoti tarixi dunyoqarashning bir necha tiplari borligini biladi. Ular: mifologik-afsonaviy, diniy, ilmiy-falsafiy.

Shunday qilib dunyoqarash tushunchasi va falsafa aynan bir narsa emas. Dunyoqarash falsafaga nisbatan keng tushuncha. Falsafa dunyoqarashning ijtimoiy-tarixiy tiplaridan biridir.

Dunyoqarashning har bir tarixiy tipi o'zining moddiy, sotsial va gnoseologik asoslarga ega bo'lib, jamiyat taraqqiyoti darajasiga bog'liq bo'lgan olamni nisbatan yaxlit aks etishidir.

“Bizning kelajagimiz buyuk davlatimiz, - deganlar birinchi prezidentimiz I.Karimov, ana shu falsafaga uyg'un holda, Xoja Ahmad Yassaviy, Xoja Bahovuddin Naqshiband, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Amir Temyp, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Bobur Mirzo singari mutafakkir ajdodlarimizning dono fikrlariga uyg'un holda shakllanishi lozim» .

Yanvar, 2026-yil

Darhaqiqat, islom ta'limoti ming yillar mobaynida xalqimiz yaratgan boy madaniy va mafkuraviy merosdir, uning jamiyatimiz taraqqiyotidagi ijobiy rolini aslo inkor etib bo'lmaydi.

Akademik Izzat Sulton ta'kidlaganidek, «diniy e'tiqodlarga keng yo'l ochilgan, din bizning madaniyatimizning ajralmas qismi bo'lib qolgan bugungi kunda bizga diniy e'tiqod bilan sug'orilgan, ollohni tanishga asoslangan axloq zarur. Xalqimizning butun tarixi mobaynida ishlangan, asrdan-asrga boyitib va mukammallashtirib borilgan axloq bugungi va kelajagimizdagi axloqiy qoidalarimizga asos bo'la oladi.

Mustaqillik bizga ma'naviy mulkimizni, tariximizni, ulug' bobolarimiz ruhini shod etish imkoniyatini qaytarib berdi. Istiqlol tufayli tariximizga munosabat ijobiy tomonga o'zgardi.

Bugungi kunda ulug' bobokalonlarimiz Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Xoja Ahmad Yassaviy, Xoja Baqovuddin Naqshband, Najmiddin Kubroning insonni ma'naviy yetuklikka chorlovchi diniy, axloqiy va huquqiy hikmatlari qaytadan jaranglay boshladi.

Avlod-ajdodlarimiz tarixi tiklanayotganligi mustaqilligimizning ajoyib samarasidir.

Xalqimizning kechmish tarixi va hayotini aks ettirgan asarlarning o'z ona tilimizda nashr etilayotganligi quvonchimizga quvonch qo'shmoqda. Endilikda o'tmishimizning ko'pgina sahifalari hujjatlar, qo'lyozma materiallari, birinchi manbalar asosida yoritilmoqda. Tarixiy haqiqatlar asl manbalarga tayanib tiklanayapti. Bularning hammasi tarixiy adolatning buyuk g'alabasi, tantanasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yo'ldoshev, Q., Karimov, B. **Falsafa**. — Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2021.
2. Xayrullayev, M. **Falsafa tarixi**. — Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2020.
3. Nazarov, Q. **Dunyoqarash va ijtimoiy ong**. — Toshkent: Akademnashr, 2019.
4. Abdurahmonov, A. **Falsafaga kirish**. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022.
5. Spirkin, A.G. **Filosofiya**. — Moskva: Yurayt, 2021.
6. Russell, B. **A History of Western Philosophy**. — London: Routledge, 2020.
7. Gaidenko, P.P. **Falsafa va dunyoqarash muammolari**. — Moskva: Nauka, 2020.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH